

ARTERIAL GIPERTENZIYA SINDROMIGA EGA TIZIMLI QIZIL BO'RICHA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SUTKALIK QON BOSIMI MONITORINGINING XUSUSIYATLARI

Xidoyatova Muxlisa Raxmatillayevna

1-son fakultet va gospital terapiya, revmatologiya kasb patologiyasi kafedrası dotsenti,
tibbiyot fanlari doktori Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Kurakboyev Doston Ibodullayevich

1-son fakultet va gospital terapiya, revmatologiya kasb patologiyasi kafedrası
magistratura talabasi Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17581119>

Tadqiqotning maqsadi: Arterial gipertenziya (AG) sindromiga ega bo'lgan tizimli qizil bo'richa (TQB) bilan og'rigan bemorlarda arterial bosimning (AB) sutkalik monitoringi asosida sutkalik qon bosimi monitoringining o'ziga xosliklarini o'rganish.

Material va tadqiqot usullari: Tadqiqotda AGning I-III darajalariga ega bo'lgan, 2024-yil oktyabrdan 2025-yil sentyabrgacha Toshkent Davlat tibbiyot universiteti ko'p tarmoqli klinikasi revmatologiya va artrologiya bo'limida ambulator va statsionar davo olgan 67 nafar ayol jinsidagi TQB bilan og'rigan bemorlar ishtirok etdi. Bemorlarning o'rtacha yoshi – 38,4±2,41 yil, TQB davomiyligi – 6,5±0,8 yil, AG davomiyligi – 5,7±1,4 yilni tashkil etdi. Barcha bemorlarga umumiy klinik va biokimyoviy tahlillar, shuningdek, sutkalik qon bosimi monitoringi o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari: Bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, AG sindromiga ega TQB bilan og'rigan bemorlarda, kunduzgi va tungi soatlarda sistolik (SAB) va diastolik (DAB) arterial qon bosimining o'rtacha qiymatlari oshgan: kunduzgi SAB (SABk) 145,6±1,6 mm.sim.ust., kunduzgi DAB (DABk) 91,1±1,2 mm.sim.ust., tungi SAB (SABt) 138,9±2,1 mm.sim.ust., tungi DAB (DABt) 84,4±1,3 mm.sim.ust.ni tashkil etdi. Shuningdek, kunduzgi va tungi soatlarda SAB va DAB ning vaqt indeksi oshishi kuzatildi: SABk ning vaqt indeksi – 54,4±3,4 %, DABk ning vaqt indeksi – 52,5±3,6 %, SABt ning vaqt indeksi – 82,1±3,1 %, DABt ning vaqt indeksi – 83,3±3,1 %. Arterial qon bosimining tunda pasayish darajasini tahlil qilish natijalariga ko'ra, AG sindromiga ega TQB bilan og'rigan bemorlarda kunlik qon bosimining turli xil turlari kuzatildi: dipper, non-dipper, night-peaker, over-dipper. Tekshirilgan bemorlarda kunlik qon bosimi turlari SAB uchun quyidagicha taqsimlandi: dipper – 21,6%, non-dipper – 54%, night-peaker – 24,4%, DAB uchun esa: dipper – 37,8%, non-dipper – 40,5%, night-peaker – 18,9%, over-dipper – 2,7%.

Xulosa: Shunday qilib, sutkalik qon bosimi monitoringi ma'lumotlariga ko'ra, AG sindromiga ega TQB bilan og'rigan bemorlarda, kunduzgi va tungi soatlarda sistolik va diastolik qon bosimining o'rtacha qiymatlari hamda vaqt indeksining oshishi, shuningdek, tunda SAB va DAB pasayish darajasining o'zgarishi kuzatildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aringer, M. Safety of off-label biologicals in systemic lupus erythematosus [Text] / M. Aringer, J.S. Smolen // Expert Opin Drug Saf. - 2015. - N 14(2). - P. 243-251.

2. Каледа М.И., Никишина И.П. Современные международные рекомендации по диагностике и лечению системной красной волчанки с ювенильным дебютом. //Научно-практическая ревматология. - 2018 - № 56 (4). - С. 405-415.
3. Киселева А.Г., Орлова Г.М., Бердникова И.А. и др. Хроническая болезнь почек как фактор риска атеросклероза у больных системной красной волчанкой. //Сибирский медицинский журнал. – 2009. - № 1. - С. 33-35.
4. Краснова Т.Н. Поражение почек при системной красной волчанке: современные представления о патогенезе, клинике, подходы к лечению. //Современная ревматология. – 2008. - №3. - С. 18-21.
5. Максудова А.Н., Хуснутдинова Л.А. Состояние внутрпочечной гемодинамики и нарушения канальцевых функций почек у больных СКВ. //Научно-практическая ревматология. – 2010. - № 6. - С. 37-40.